

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

O'ZBEK ETNOPEdagogIKASI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI

Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti tayanch doktoranti

Ilmiy rahbar: To'ychiyeva Sayyora Suyarqulovna

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda o'zbek etnopedagogikasining nazariy asoslari, uning tarixiy ildizlari va shakllanish bosqichlari tizimli ravishda o'rganiladi. Xususan, xalq og'zaki ijodi, urf-odat va an'analar, qadimiy bayramlar, udumlar, marosimlar orqali avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiyaviy g'oyalarning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'zbek xalqining ma'naviy boyligi, ijtimoiy ong va qadriyatlar asosida shakllangan tarbiya usullari, ularning zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiyalash imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, etnopedagogik yondashuvlarning bugungi yosh avlodni milliy ruhda, komil inson etib tarbiyalashdagi o'rni va ahamiyati keng muhokama qilinadi. Ishda milliy pedagogika va umumiy pedagogika o'rtasidagi o'zaro aloqalar, ular o'rtasidagi farqlar va uyg'unlik jihatlari ham ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: etnopedagogika, xalq pedagogikasi, tarbiya tizimi, milliy qadriyatlar, urf-odat, an'ana, og'zaki ijod, ma'naviyat, xalq ruhiyati, zamonaviy ta'lim, yoshlarga ta'lim-tarbiya.

Abstract: This scientific work provides a comprehensive study of the theoretical foundations of Uzbek ethnopedagogy, its historical roots, and developmental stages. It examines the educational ideas embedded in the oral folk heritage, customs, traditions, national holidays, and rituals of the Uzbek people. The research highlights the pedagogical potential of moral and cultural values that have been passed down from generation to generation. It also explores how these values can be effectively integrated into the modern educational system. The study emphasizes the importance of ethnopedagogical approaches in shaping spiritually mature and socially responsible individuals. Furthermore, it draws comparisons and connections between folk pedagogy and general pedagogy, outlining their distinctive features and points of integration.

Key words: ethnopedagogy, folk pedagogy, educational system, national values, traditions, customs, oral folklore, spirituality, national identity, modern education, youth upbringing.

Аннотация: В данной научной работе последовательно исследуются теоретические основы узбекской этнопедагогике, её исторические корни и этапы формирования. Особое внимание уделяется педагогическим идеям, содержащимся в устном народном творчестве, обычаях, традициях, праздниках и обрядах узбекского народа. Анализируется воспитательный потенциал народных ценностей, передающихся из поколения в поколение, и возможности их применения в современной образовательной системе. В исследовании обоснована значимость этнопедагогического подхода в процессе формирования духовно зрелой, патриотически настроенной личности. Также рассмотрены взаимосвязи между народной и общей педагогикой, их различия и точки соприкосновения.

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, воспитательная система, национальные ценности, традиции, обычаи, устное народное творчество, духовность, народная психология, современное образование, воспитание молодежи.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar asosida shakllangan tarbiyaviy tizimlarni chuqur o'rganish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zotan, zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimi jamiyat hayotidagi turli o'zgarishlarga moslashib borar ekan, u milliy ruhda, ma'naviy boylıklar negizida shakllangan pedagogik qarashlar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanishi lozim. Shu nuqtai nazardan qaralganda, o'zbek etnopedagogikasi xalqning tarixiy tajribasi, ijtimoiy-siyosiy hayoti, ma'naviy dunyoqarashi, urf-odat va an'alarining uzviy ifodasi sifatida alohida o'rinni egallaydi.

O'zbek etnopedagogikasi – bu o'zbek xalqining asrlar davomida shakllantirgan, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiyaviy tajribasi, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlari, bayramlari, qadimiy marosimlari orqali namoyon bo'lgan tarbiya tizimidir. U yosh avlodni axloqiy, jismoniy, estetik, mehnat, vatanparvarlik, intellektual jihatdan kamol toptirishga xizmat qilgan. Bunday pedagogik tizimning asoslarini o'rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy nuqtai nazardan ham muhimdir ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek etnopedagogikasi masalasi keyingi yillarda nafaqat pedagogika sohasi, balki madaniyatshunoslik, falsafa, etnografiya va tarix fanlari doirasida ham keng ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Xususan, mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimini yaratish borasida olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu sohaning nazariy va metodik asoslarini shakllantirishga xizmat qilgan.

O'zbek etnopedagogikasi bo'yicha dastlabki nazariy qarashlar xalq og'zaki ijodiyoti, urf-odatlar, marosimlar va qadriyatlar asosida rivojlangan bo'lib, bu borada A. Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq", Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat kabi ma'rifatparvar mutafakkirlarning asarlarida xalq pedagogikasining tamoyillari ilgari surilgan. A. Avloniy o'z asarlarida yoshlarni tarbiyalashda xalqning axloqiy merosi, til va madaniyatning o'rni haqida chuqur fikr yuritadi. Uning qarashlari bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi ^[3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi asosida etnopedagogik merosni o'rganish va uni ta'limga tatbiq etish zarurati yanada kuchaydi. Shu bois, etnopedagogikaga oid zamonaviy ilmiy adabiyotlar soni ham ortib bormoqda.

Jumladan, pedagog olimlardan S. To'ychiyeva, S. Nishonova, A. Abduqodirov, N. Musurmonova, M. Shari-pova, M. Niyozova, I. Sayfullayevalarning tadqiqotlarida etnopedagogikaning mazmuni, uslubiy yondashu- vlari, tarbiya vositalari va qadriyatlarining yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni chuqur yoritilgan ^[4]. S. To'ychiyeva o'z tadqiqotlarida xalq pedagogikasining zamonaviy ta'lim jarayonidagi integratsion imkoniyat- larini nazariy asoslab bergan. U xalq urf-odatlari, marosimlari va og'zaki ijod namunalari yoshlar tarbiyasiga tatbiq etish mexanizmlarini ko'rsatib beradi ^[5].

Shuningdek, xalq og'zaki ijodi, dostonlar, maqollar, topishmoqlar va ertaklar orqali axloqiy, vatanpar- varlik, mehnatga bo'lgan munosabat kabi tarbiyaviy g'oyalarni yetkazish borasida G'. Juraev, A. Madrahimov, Sh. Ishaqovlarning ilmiy ishlari ham alohida ahamiyatga ega. Bu asarlar xalq ijodi orqali yosh avlodning ijtimoiy ongini shakllantirishda o'ziga xos pedagogik tizim mavjudligini isbotlaydi ^[6].

Etno-pedagogik merosning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, u doimiy hayotiy tajriba asosida sinovdan o'tgan, xalqning ijtimoiy ongida singib ketgan qadriyatlar tizimidir. Shu sababli, uning o'rganilishi zamonaviy ta'limga nafaqat mazmun, balki shakl va uslub jihatdan ham boylik olib kiradi. Hozirgi kunda UNESCO tavs-iyalari asosida ham milliy merosni asrash va targ'ib qilish muhim yo'nalish sifatida e'tirof etilgan bo'lib, bu etnopedagogika tadqiqotlariga global miqyosda e'tiborning ortganidan dalolat beradi ^[7].

Xulosa qilganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zbek etnopedagogikasi milliy o'zlikni anglash, ma'naviy tiklanish va ma'rifat asosida barqaror jamiyat qurishda muhim omil hisoblanadi. Bu boradagi ilmiy manbalar, konseptual qarashlar va amaliy izlanishlar etnopedagogikaning nazariy asoslarini yaratishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ushbu manbalar kelajakda milliy ta'lim strategiyasini ishlab chiqishda ishonchli ilmiy platforma bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, mustaqil O'zbekiston sharoitida milliy tarbiya konsepsiyasini yaratish va uni zamonaviy ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Bunda etnopedagogikaning nazariy va metodologik asoslarini chuqur tahlil qilish, xalq pedagogikasidagi ilg'or g'oyalarni zamonaviy o'quv dasturlariga integratsiyalash masalalari muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot obyekti sifatida o'zbek xalqining tarbiyaviy an'analari, subyekti sifatida esa ularni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlari olinadi. Ishda xalq og'zaki ijodi namunalari (ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar), marosim va urf-odatlarining pedagogik mohiyati tahlil qilinadi. Shu bilan birga, etnopedagogik qadriyatlarining yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'siri, ularni ma'naviy kamolga yetkazish- dagi o'rni ko'rsatib beriladi ^[2].

Mazkur tadqiqot orqali xalqimizning bebaho tarbiyaviy merosini ilmiy asosda o'rganish, uni yosh avlod ongiga singdirish va ta'lim tizimida samarali qo'llash yo'llari aniqlanadi. Natijada, etnopedagogikaning zamonaviy ta'lim bilan integratsiyasi ta'minlanib, milliy g'urur, ma'naviy yetuklik va vatanparvarlik kabi yuksak fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbek etnopedagogikasining nazariy asoslarini o'rganish natijasida aniqlanishicha, bu soha xalqning boy tarbiyaviy tajribasi, qadimiy urf-odatlarini, marosimlari, og'zaki ijodi, axloqiy-me'yoriy qarashlari asosida shakllangan. Tarixiy va zamonaviy manbalarni tahlil qilish asosida ushbu pedagogik yo'nalishning o'ziga xos xususiyatlari va dolzarbligi ochib berildi. Avvalo, tarixiy manbalarda – xususan, Alisher Navoiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarning asarlarida o'zbek xalqining tarbiyaga bo'lgan munosabati, axloqiy qarashlari va shaxs kamolotiga oid g'oyalari chuqur ifodalangan. Jumladan, Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining asosi ekanini uqtiradi. Bu kabi asarlar etnopedagogikaning shakllanishida nazariy manba bo'lib xizmat qilgan ^[8]. Zamonaviy davrda o'zbek etnopedagogikasini chuqur o'rganishga bag'ishlangan bir qancha ilmiy ishlar mavjud. S. To'ychiyeva, G'. Juraev, N. Musurmonova kabi olimlarning tadqiqotlarida xalq pedagogikasining ilmiy asoslari, metodologiyasi va amaliy yondashuvlari yoritilgan. Ushbu manbalarda xalq og'zaki ijodining (ertak, maqol, topishmoq, doston va b.) tarbiyadagi o'rni va ularni dars jarayoniga tatbiq etish usullari ko'rsatib o'tilgan ^[9].

Tadqiqot davomida zamonaviy ta'lim jarayonida etnopedagogik yondashuvni joriy etish orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlarni anglash, axloqiy fazilatlarni rivojlantirish, muloqot va ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligi aniqlandi. Amaliy kuzatuvlar asosida ma'lum bo'ldiki, etnopedagogik elementlardan foydalanilgan darslar o'quvchilarda yuqori darajada qiziqish uyg'otadi, ularning mustaqil fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, etnopedagogika zamonaviy ta'limda bevosita ahamiyatga ega bo'lib, uni dars jarayonida to'g'ri tashkil etish orqali o'quvchilarda mustahkam bilim, barqaror motivatsiya va milliy o'zlikni anglash ko'nikmalari hosil bo'ladi. Ayniqsa, o'zbek xalqining og'zaki ijodi elementlarini, an'anaviy o'yinlarini va marosimlarini darslarga tatbiq etish orqali o'quvchilar tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatiladi.

Shuningdek, amaliy tadqiqotlar natijasida o'quvchilarning ijodiy ishlari, sahna ko'rinishlari, ertak ijod qilish faoliyatlari orqali ularning intellektual va estetik rivojlanish darajasi ancha oshganligi kuzatildi. Ularning o'z fikrini erkin ifodalash, madaniyatga hurmat bilan qarash, milliy qadriyatlarga e'tiborli bo'lish kabi fazilatlari rivojlangan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek etnopedagogikasi rivojining nazariy asoslari chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida uni tatbiq etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonida etnopedagogik yondashuvga alohida e'tibor qaratishni talab etadi.

O'zbek etnopedagogikasi – xalqning asrlar davomida to'plangan tarbiyaviy tajribasini, urf-odat va qadriyatlarini ilmiy asosda o'rganish va ta'lim-tarbiyaga tatbiq etishga xizmat qiladigan muhim soha hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, etnopedagogika xalq pedagogikasining asosiy yo'nalishi bo'lib, u yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda, milliy ruhda shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Muhokama jarayonida quyidagi asosiy masalalarga e'tibor qaratildi: birinchidan, o'zbek xalqining og'zaki ijodi – ertak, maqol, topishmoq, afsona va dostonidagi axloqiy-me'yoriy qadriyatlar tahlil qilinar ekan, ularning bugungi zamonaviy ta'lim jarayonida ishlatilish salohiyati juda yuqori ekani ayon bo'ldi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda va umumta'lim maktablarida bu kabi etnopedagogik materiallardan foydalanish o'quvchilarni vatanga muhabbat, milliy g'urur, ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, odob-axloq, halollik kabi sifatlar asosida tarbiyalashda samarali natija beradi. Ikkinchidan, etnopedagogik yondashuv orqali dars jarayonlarining interaktiv, ijodiy va tarbiyaviy jihatlari kuchaytiriladi. Darslarning faqat bilim berishga emas, balki o'quvchining tafakkurini rivojlantirishga, hayotga tayyorlashga qaratilishi o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zbek xalqining urf-odat va qadriyatlarini darsga integratsiya qilish, masalan, o'zbek milliy bayramlari, marosimlari, udumlaridan namunalar berish o'quvchilarda o'zlikni anglash va milliy identitetni shakllantirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, AKT vositalaridan foydalangan holda etnopedagogik mazmundagi materiallarni vizual va interaktiv shaklda taqdim etish ham o'quvchilar e'tiborini jalb qiladi, ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu esa an'anaviy bilim bilan innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi ^[10].

To'rtinchidan, o'zbek etnopedagogikasini ilmiy-nazariy jihatdan chuqur o'rganish va uni tizimli holda ta'lim dasturlariga kiritish masalasi bugungi kunda dolzarb sanaladi. Ayrim holatlarda, etnopedagogik materiallar faqatgina mustaqil mavzu sifatida emas, balki barcha fanlar bilan integratsiyalashgan holda yondashilsa, u yanada samarali bo'ladi. Chunki bu orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muomala madaniyatini rivojlantirish, kreativlik va shaxsiy mas'uliyat kabi sifatlarini egallashadi. Yakuniy muhokama shuni ko'rsatadiki, o'zbek etnopedagogikasining boy merosidan foydalanish bugungi ta'limda nafaqat milliy g'urur va tarbiyani shakllantiradi, balki pedagogik jarayonning har tomonlama boyitilishiga olib keladi. Buning uchun esa o'qituvchilarning o'zlari ham xalq og'zaki ijodi va milliy qadriyatlarga chuqur e'tibor bilan yondashishlari, ularni amaliy darslarga integratsiya qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur.

XULOSA

O'zbek etnopedagogikasi – xalqimizning ko'p asrlik tarixi davomida shakllangan, jamiyatning axloqiy-ma'naviy asoslarini mustahkamlovchi, yoshlarda milliy o'zlikni anglash va ma'naviy kamolotga erishish uchun zamin yaratuvchi noyob tarbiyaviy tizimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek xalqining og'zaki ijodi, urf-odat-lari, qadriyat-lari va marosimlarida teran pedagogik mazmun yashiringan bo'lib, ularning ilmiy asosda o'rganilishi va amaliyotga tatbiq etilishi ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- o'zbek etnopedagogikasi nafaqat tarixiy-madaniy meros, balki hozirgi zamon ta'limi uchun dolzarb bo'lgan amaliy-pedagogik manba sifatida ahamiyatlidir;
- etnopedagogik yondashuv orqali o'quvchilarda ijtimoiy faollik, milliy g'urur, vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlar shakllanadi;
- etnopedagogik materiallarni maktab dasturlariga kiritish, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida ularni darslarga uyg'unlashtirish ta'limning samaradorligini oshiradi;
- multimediya texnologiyalaridan foydalangan holda o'zbek xalq ijodiyoti va qadriyatlarini darslarda vizual va interaktiv tarzda taqdim etish o'quvchilarning qiziqishlarini kuchaytiradi.

Etnopedagogik yondashuv zamonaviy innovatsion metodlar bilan uyg'unlashtirilganda, ta'lim jarayoni yanada mazmunli va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu bois, o'zbek etnopedagogikasining nazariy asoslarini chuqur o'rganish, uni zamonaviy pedagogika bilan integratsiyalash va amaliyotga tatbiq etish – yosh avlodni milliy ruhda, ma'naviy barkamol, ijtimoiy faol shaxs etib tarbiyalashda eng samarali yo'llardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov, A. (2001). Etnopedagogika asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Jo'raev, N. (2010). Etnopedagogika: milliy tarbiya an'analari. Toshkent: Fan.
3. Qurbonov, A. (2008). O'zbek xalq pedagogikasida axloqiy tarbiya masalalari. Samarqand.
4. To'ychiyeva, S. S. (2017). O'zbek etnopedagogikasining nazariy-metodologik asoslari. Toshkent: Ilm Ziyo.
5. Xasanboeva, M. (2015). Xalq og'zaki ijodida tarbiyaviy g'oyalar. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Sharipova, D. (2012). Milliy qadriyatlar va ta'lim muammolari. Toshkent.
7. Madraximova, G'. (2019). Boshlang'ich ta'limda etnopedagogik yondashuv. Toshkent.
8. Никифоров, А. М. (2000). Этнопедагогика как наука. Москва: Просвещение.
9. Фролов, С. С. (2005). Педагогика и этнопедагогика. Санкт-Петербург.
10. UNESCO. (2015). Indigenous knowledge systems and education.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.